

**Актуальные проблемы космической биологии в решении
практических задач растениеводства**

И.Е. Кутенева, лаборант

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: irina.k.e.90@mail.ru

Резюме. В данной статье мы разбираем понятие «космическая биология» и рассматриваем её задачи. Описаны история космической эры, а также возможные пути создания космического человечества. Изучены цели для развития космической отрасли. Описана история создания систем обеспечения жизнедеятельности экипажей. Указаны задачи систем жизнеобеспечения. Разобраны проблемы питания космонавтов. Описаны эксперименты по выращиванию растений в космосе. Указана роль фитотрона, микроклонального размножения и семенных банков в космической биологии.

Ключевые слова: космос, космическая биология, растениеводство, замкнутые экосистемы, системы обеспечения жизнедеятельности экипажей, фитотрон.

**Actual problems of space biology in solving practical problems of
crop production**

I.E. Kuteneva, laboratory assistant

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: irina.k.e.90@mail.ru

Summary. The concept and tasks of "space biology" are consider. The history of the space age and possible ways of creating space humanity are described. The goals for the development of the space industry are studied. The history of creation of closed ecological system (life support system) is described. The tasks of life support systems are indicated. The problems of astronauts' nutrition are analyzed. Experiments on growing plants in space are described. The role of phytotron, microclonal reproduction and seed banks in space biology are indicated.

Keywords: Space, space biology, horticulture, closed ecological system, life support system, phytotron.

Введение. Космическая биология – это комплекс фундаментальных и прикладных исследований о влиянии факторов космического полета (далее – КП) и космического пространства на живые системы. Ближайшее будущее в космической деятельности – создание на планетах и спутниках Солнечной системы обитаемых баз [23, с. 97, 99]. России важно быть на несколько шагов впереди в деле освоения космического пространства [20, с. 81]. Основными задачами космической биологии являются: изучение закономерностей влияния факторов КП на процессы жизнедеятельности организмов, находящихся на различных уровнях онтогенетического и филогенетического развития; разработка принципов создания и эксплуатации биологических систем обеспечения жизнедеятельности экипажей; поиск внеземной жизни [23, с. 102].

Целью нашей работы стал анализ современных проблем растениеводства в космической биологии.

Методы и результаты исследования. Историю космической эры можно разбить на три периода: начало (50-60-е г. XX в.), становление сферы космической деятельности (70-е г. XX в. - 10-е г. XXI в.) и реализация сверх-глобальных проектов (с 20-х г. XXI в.) [15, с. 8-9]. Возможные пути создания космического человечества: полеты людей в космос; организация массовой космической экспансии (по К.Э. Циолковскому); создание космических государств (по С. Ударцеву) [14, с. 35]. До сих пор у мирового сообщества нет стратегии и программы космической экспансии [16, с. 101]. Существует множество целей для развития космической отрасли таких как: добыча полезных ископаемых, наука и переселение [19, с. 719-720]. Толчок к развитию освоения космоса способна придать глобальная проблема истощения природных ресурсов. Астероиды М-типа богаты ископаемыми, а водные астероиды могут служить источником воды для космических станций и колоний. Кроме того, перспективным направлением является изучение экзопланет [1, с. 975-976].

С появлением полётов в космос встал вопрос о проведения научных исследований по изучению влияния факторов полета на людей, животных,

растения, микроорганизмы [13, с. 6]. Система обеспечения жизнедеятельности экипажей (далее – СОЖ) является одним из важнейших элементов пилотируемых космических комплексов [23, с. 103]. Первым идею создания искусственной среды обитания высказал К.Э. Циолковский, а впоследствии обосновал В.И. Вернадский. Строительство первой СОЖ «Биос-1» началось в Красноярске; в 1966 г. создан «Биос-2»; в 1972 г. – «Биос-3». В 1984 г. Space Biospheres Ventures начала строить комплекс «Биосфера-2». С 1998 по 2001 г. в Японии действовала установка СЕЕФ. Также существовал китайский комплекс «Юэгуань-1» [22, с. 88-91]. Проводились различные эксперименты: в Институте медико-биологических проблем эксперимент «Луна-2015»; в ГНЦ РФ - ИМБП РАН международный эксперимент «Марс-500» [23, с. 101-102]. Однако ни одна из побывавших в космосе экспериментальных оранжерей не способна обеспечить экипажи необходимым количеством биопродуктов из-за низкой производительности [17, с. 86].

Ближайшей целью полетов за пределы земной орбиты является Луна [3, с. 109], следующей целью станет полёт на Марс. СОЖ будут решать следующие задачи: создание и поддержание оптимальных параметров газового состава и физических параметров атмосферы; обеспечение экипажа водой и пищевыми продуктами; обеспечение микробиологической безопасности и нормальных санитарно-гигиенических условий; автономность и надежность в условиях продолжительного функционирования. Для длительного пребывания на Марсе потребуется разработка гибридных СОЖ, в которых будут сочетаться преимущества физико-химических и биологических компонентов СОЖ, а также использоваться ресурсы планет (вода, грунт и т.д.) [5, с. 4, 9].

Космонавты нуждаются в сбалансированном рационе питания. Доставка продуктов на транспортных и грузовых кораблях смогла обеспечить экипажи разнообразными продуктами [8, с. 13-18], но проблемы доставки, хранения и производства космического питания продолжают быть актуальными [2, с. 980]. НИИ ПП и СПТ более 50 лет занимается разработкой полноценного питания экипажей космических кораблей и станций [9, с. 57], [6, с. 53]. Существующие

космические аппараты характеризуются ограниченными показателями объема и энергоресурсов для хранения и приготовления пищи. Каждый день человеку, находящемуся на борту космического корабля, нужно приблизительно пять с половиной килограммов еды, кислорода и воды [10, с. 34-35]. Доставка 1 кг еды обходится примерно в 5-6 тысяч долларов США. Но главным аргументом в пользу выращивания еды в космосе являются ограниченные возможности по объемам перевозки. На орбитальных станциях «Салют-7» и «МИР» для выращивания растений использовались установки типа «Оазис». Американскими учеными была создана система выращивания растений Veggie. Ученые со всего мира работают над тем, чтобы выращивать в космосе столько пищи, чтобы ее хватало для пропитания космонавтов. Семена занимают меньше места и обладают меньшим весом, чем готовые продукты питания. Однако в проращивании семян вопрос не только в «почве», но и в поливе растений (вода в космосе очень ценный ресурс) [21, с. 33-35]. В оранжерее биологической системы Института физики АН РФ при участии НИИ ПП и СПТ выращивали в основном скороспелые овощные культуры, а также чуму и пшеницу [7, с. 66]. С расторопшей пятнистой и мелиссой лекарственной был осуществлен эксперимент «Флора-М» на космическом аппарате «ФОТОН-4» [11, с. 944]. На научной аппаратуре «Биоконт-БС», включенной в состав экспериментов на КА «Бион-М» №1 были размещены на экспонирование пробы семян 9 видов редких травянистых растений [4, с. 295].

Заключение. В качестве решения проблемы выращивания растений в космосе используют и совершенствуют «Фитотрон». Впервые фитотрон был создан в 1949 году в США Ф.В. Вентом. В СССР первый фитотрон построен в институте физиологии растений им. К.А. Тимирязева АН СССР в Москве в 1949-1957 годах. В современных фитотронах поддерживается определенная температура воздуха и почвы, относительная влажность воздуха и интенсивность радиации (освещения) [21, с. 35], являющиеся ключевыми параметрами, определяющими функциональное состояние растений [18, с. 35]. Микрочлониальное размножение растений в фитотроне характеризуется высокой урожай-

ностью саженцев, безвирусными растениями и возможностью получения огромного количества однородных растений в минимальный срок [12, с. 7] для обеспечения потребностей космонавтов в пище и кислороде. Кроме того, в перспективе интересным направлением может стать сохранение биологического разнообразия земных растений в космосе (семенные банки могут быть размещены на орбитальных станциях, что позволит устранить угрозы со стороны природных катастроф) [4, с. 294].

Литература

1. **Анашкин Е.В., Малашенков Е.А.** Наследие освоения космоса: проблемы и перспективы // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2017. Т.3. № 13. С. 974-976.
2. **Аристов Н.И.** Космическое питание. Технологии. История и современность // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2017. Т.3. №13. С. 980-982.
3. **Баранов В.М., Катунцев В.П., Баранов М.В., Шпаков А.В., Тарасенков Г.Г.** Вызовы космической медицине при освоении человеком Луны: риски, адаптация, здоровье, работоспособность // Ульяновский медико-биологический журнал. 2018. №3. С. 109-123.
4. **Горелов Ю.Н., Кавеленова Л.М., Курганская Л.В., Розно С.А., Рузаева И.В., Рузаева К.С.** К начальным результатам космического эксперимента с семенами редких растений природной флоры на космическом аппарате «Бион-М» №1 // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т.17. №6. С. 294-298.
5. **Григорьев А.И., Потапов А.Н.** Медико-биологические проблемы пилотируемой экспедиции на Марс // Вестник Московского университета. Серия 23. Антропология. 2014. №1. С. 4-16.
6. **Добровольский В.Ф.** "Космическая" пища: вчера, сегодня и завтра // Пищевая промышленность. 2009. №8. С. 53.
7. **Добровольский В.Ф.** Перспективы организации питания космических экспедиций // Пищевая промышленность. 2008. №5. С. 66-68.

8. **Добровольский В.Ф.** Состояние и перспективы разработки продуктов и рационов питания космонавтов // Пищевая промышленность. 2013. № 3(21). С. 13-18.
9. **Добровольский В.Ф., Колесникова В.Б., Кузнецова Л.И., Гурова Л.А., Ракитин В.Ю.** О первых космических продуктах // Пищевая промышленность. 2012. №10. С. 57-58.
10. **Добровольский В.Ф., Павлова Л.П., Лындина М.И.** Разработка инновационных технологий пищевых продуктов для питания космонавтов // Индустрия питания|Food Industry. 2019. Т. 4, № 3. С. 34-42.
11. **Егорова А.В., Стеняева В.В., Авдеева Е.В., Росихин Д.В.** Исследование влияния факторов космического полета на развитие некоторых лекарственных растений // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015.Т.17. № 5 (3). С. 944-946.
12. **Кидыко Ю.И. Белехов И.Н. Самарин Г.Н.** Фитотрон энергосберегающий универсальный // Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. 2014. №4. С. 7-11.
13. Космическая медицина: прошлое, настоящее, будущее. Интервью лауреата Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий 2014 года академика Анатолия Ивановича Григорьева // Acta Naturae (русскаяязычная версия). 2014. Т.6. №2 (21). С. 6-10.
14. **Кричевский С.В.** Космический союз: новая концепция и технология создания космического человечества // Воздушно-космическая сфера. 2019. №1 (98). С. 32-39.
15. **Кричевский С.В.** Перспективы космической эры: сверхглобальные проекты и экологичные технологии // Воздушно-космическая сфера. 2018. №1 (94). С. 6-15.
16. **Кричевский С.В.** Расселение человечества вне Земли: проблемы и перспективы // Философия и космология. 2011. Т.10. С. 99-106.

17. **Крючков Б.И., Усов В.М., Попова Е.В.** Биотехнические системы жизнеобеспечения для экипажей пилотируемых космических комплексов // Воздушно-космическая сфера 2020. №3 (104). С. 82-89.
18. **Кулешова Т.Э., Блащенко М.Н., Кулешов Д.О., Галль Н.Р.** Разработка лабораторного фитотрона с возможностью варьирования спектра излучения и длительности суточной экспозиции и его биологическое тестирование // Научное приборостроение. 2016. Т. 26. №3. С. 35-43.
19. **Плеханов Н.С., Летунова О.В.** Освоение космоса: цели, задачи и перспективы // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2018. Т.3. № 4 (14). С. 719-720.
20. **Рогожников В.А.** Космическая медицина - билет в будущее // Медицина экстремальных ситуаций. 2015. №1 (51). С. 81-85.
21. **Сидоренков В.А. Лосев О.Д. Анчутин В.А.** Мехатронное устройство для выращивания растений на космических аппаратах и станциях // Символ науки. 2017. №12. С. 32-38.
22. **Ткаченко Ю.Л., Морозов С.Д.** Из истории создания искусственных экосистем // Общество: философия, история, культура. 2017. №6. С. 88-92.
23. **Ушаков И.Б.** Космическая медицина и биология: сегодня и завтра // Медицина экстремальных ситуаций. 2016. №4 (58). С. 97-104.